

O Sistema Educacional Contemporâneo e as Tecnologias da Comunicação e Informação na Cultura e na Sociedade “Pós-moderna” Digital

Amós Alves Santos¹

Resumo

Este artigo, tem como finalidade, discutir a evolução e inovação no método de ensino educacional contemporâneo. A análise, parte de uma reflexão do método de ensino desde a época colonial até o mundo pós-moderno, buscando compreender o papel da tecnologia na metodologia de ensino e na evolução do pensamento educacional. A metodologia pesquisada é embasada em referencial teórico e análise descritiva das informações colhidas. O mundo da informação e o avanço da tecnologia, são parâmetros que precisam serem considerados pelo atual sistema educacional. A informação que flui de forma rápida e quase instantânea pelos meios dos veículos tecnológicos, como a internet e os dispositivos tecnológicos como computadores e smartphones. Temos agora o chamado mundo virtual, onde as pessoas interagem, suas ações no mundo virtual, influenciam o mundo real. Ainda cabe lembrar que estamos em um mundo globalizado e tecnológico, que aproxima os locais e pessoas, por mais que estejam fisicamente distantes, pois tudo pode ser feito com ajuda da tecnologia, inclusive a educação, pois temos até salas de aula virtuais e aprendizagem digital. O desafio é conseguir uma interação bem-sucedida entre a tecnologia e a realidade humana, onde o real não pode ser substituído pelo virtual. Ainda é prudente registrar as desigualdades

¹ Mestre em Teologia pela EST-BA, Especialista em Direito Civil pela EST-Brasil, Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Faculdade Serra Geral-MG, Especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Serra Geral-MG, Especialista em Direito Público pela Faculdade Serra Geral-MG, Especialista em Arbitragem, Conciliação e Mediação pela Faculdade Serra Geral-MG, Especialista em Direito Educacional pela Faculdade Serra Geral-MG, Especialista em Perícia e Auditoria pela Serra Geral-MG, Graduado em Direito pela IESUS-BA, Graduado em Administração pela FAI-Iguaçu, Graduado em Pedagogia pelo UESSBA-BA. E-mail: consulting@somaalvessantos.com

sociais e a fragilidade na construção de uma consciência ética e moral dos educandos, pois a educação é a ferramenta de transformação social e de formação humana, que não pode ser substituída pelos diversos conhecimentos técnicos disponíveis no mundo tecnológico. Dessa forma, estamos em um verdadeiro desafio para encontrar uma forma sólida de fazer educação integrada com o mundo pós-moderno e tecnológico de forma humanizada e consciente.

Palavras-chave: Educação, ensino, metodologia, mundo pós-modernos, informação, tecnologia, virtual.

Abstract

This article aims to discuss the evolution and innovation in the contemporary educational teaching method. The analysis starts from a reflection on the teaching method from colonial times to the post-modern world, seeking to understand the role of technology in teaching methodology and in the evolution of educational thinking. The researched methodology is based on theoretical framework and descriptive analysis of collected information. The world of information and the advancement of technology are parameters that need to be considered by the current educational system. The information that flows quickly and almost instantly through technological vehicles, such as the internet and technological devices such as computers and smartphones. We now have the so-called virtual world, where people interact, their actions in the virtual world influence the real world. It is still worth remembering that we are in a globalized and technological world, which brings places and people closer together, even though they are physically distant, because everything can be done with the help of technology, including education, as we even have virtual classrooms and digital learning. The challenge is to achieve a successful interaction between technology and human reality, where the real cannot be replaced by the virtual. It is still prudent to register the social inequalities and the fragility in the construction of an ethical and moral conscience of the students, since education is the tool of social transformation and human formation, which cannot be replaced by the various technical knowledge available in the technological world. In this way, we are in a real challenge to find a solid way of making education integrated with the post-modern and technological world in a humanized and conscious way.

Keywords: Education, teaching, methodology, postmodern world, information, technology, virtual.

1. Introdução

Estamos em uma era, considerada pós-moderna, a sociedade está em meio a uma avalanche de novas tecnologias, influenciada também pelas chamadas redes sociais e interações virtuais.

Temos uma educação cada vez mais influenciadas pelos instrumentos tecnológicos e as metodologias de ensino, estão cada vez mais tendenciosas ao mundo digital.

Ao considerarmos o sistema educacional, desde a época colônia até a nossa contemporaneidade, iremos perceber o qual monstruosa foi a evolução e inovação na metodologia na proposta de ensino em nosso país. Não mais a espaço para ficar a margem da realidade, não existe mais lugar para o tradicional e tão pouco para os métodos que busca modelar ou escupir o indivíduo conforme as tradições.

No contexto atual, o conceito de ensinar ou transmitir conhecimentos, não tem mais espaço, pois os métodos se renovam constantemente para acompanhar as tendências tecnologias do atual mundo digital.

O verdadeiro desafio, está em saber utilizar as ferramentas tecnológicas como auxiliares no processo de ensino e no sistema educacional, de forma benéfica que corrobore para com a aprendizagem e formação humana dos indivíduos, tornando os, conscientes de sua existência física, suas obrigações e responsabilidades sociais para o ambiente onde está inserido, sabendo discernir entre a realidade de fato, e a realidade digital que o cerca.

A educação, não pode negar os avanços tecnológicos, precisa incorporar essas ferramentas, para usá-las como aliadas, não existe espaço para uma

educação bancária ou para um método desvinculado das atuais ferramentas tecnologia. Precisa se, urgente de uma atenção para a realidade que cerca o atual sistema de ensino e os alunos contemporâneos.

Os professores e mestres, precisam se atualizarem no mundo tecnológico, pois agora, essas ferramentas fazem parte da vida humana, as pessoas trabalham, vivem e são educadas por meio de vários instrumentos da tecnologia, dessa forma não há como desvincular o avanço tecnológico, pois o mesmo já é parte da cultura humana.

2. BREVE HISTÓRICO DO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO

A educação, assim como a história, passou por diversas fases, em que foram apresentados vários métodos e instrumentos para a realização e implantação do ensino escolar. Cabe salientar que o ser humano, há muito tempo, reconheceu a necessidade de se criar métodos, sistemas e instrumentos que viabilizassem a construção de conhecimentos e que também fossem eficazes para a construção de uma sociedade mais sistemática e formal, pois a intenção do instrumento educação é também tornar as pessoas aptas para o convívio social de forma igual. Desde a educação primitiva até a educação racionalista, tivemos diversos modelos, fazes e métodos educacionais que visavam a qualificação e formação do indivíduo.

Para a análise dessa discussão, vamos considerar a sistemática da educação tradicional que teve grande ênfase no Brasil, onde foi considerada como método comprometido a modelar o indivíduo nos termos da sociedade, rivalizando com o método da escola nova, que foi considerada como a verdadeira escola libertadora. Vejamos o conceito de Xavier sobre os dois métodos mencionados:

de um lado está a **escola tradicional**, aquela que dirige que modela, que é 'comprometida'; de outro está a escola nova, a verdadeira escola, a que não dirige, mas abre ao humano todas as suas possibilidades de ser. É portanto, 'descompromissada'. É o produzir contra o deixar ser; é a escola escravizadora contra a escola libertadora; é o compromisso dos tradicionais que deve ceder lugar à neutralidade dos jovens educadores esclarecidos" (XAVIER, 1992, p. 13).

Ao trazermos à tona, teorias e métodos tradicionais, com o objetivo de relembrar que ambos já foram superados, e que temos, em vários momentos das histórias, alguns métodos e teorias que a cultura e a sociedade desenvolveram e absorveram, “evoluindo” os métodos e sistemas educacionais, vão se modificando e se renovando, construídos conforme as necessidades da sociedade e sua realidade.

A renovação do ensino nas escolas do Brasil acontece devido, em parte, tanto por falta de estrutura educacional adequada como pela desestruturação das poucas bases presentes na pedagogia tradicional, causada pela crítica das escolas novistas, que acreditavam piamente que puramente pela crítica se atingiria uma melhoria no aprendizado.

No entender de Saviani (2007)², a escola tradicional procurava ensinar e transmitia conhecimento, a escola nova estava preocupada em apenas considerar o aprender a aprender. E, posteriormente, a escola técnica detinha-se em simplesmente considerar necessário o ensino da técnica. Até o início do século XX, a educação no Brasil esteve praticamente abandonada, no entender de Romanelli:

a economia colonial brasileira fundada na grande propriedade e não na mão-de obra escrava teve implicações de ordem social e política bastante profundas. Ela favorece o aparecimento da unidade básica do sistema de produção, de vida social e do sistema de poder representado pela família patriarcal (ROMANELLI, 2001, p. 33).

Mesmo Saviani, considerando que a educação brasileira foi em algum momento da história abandonada, percebemos que isso não impediu a evolução tecnológica que veio como vento forte, levando tudo e todos da sociedade. A história demonstra que o sistema educacional não precisou de grandes teorias de ensino ou de aprendizagem para se firmar, simplesmente evoluiu sistematicamente e naturalmente com a ciência, tecnologia e a cultura de um mundo globalizado que atinge a todos e em praticamente em todo lugar.

Ao decorrer de nossa dissertação, percebermos o quanto a realidade contemporânea está distante dos métodos educacionais tradicionais, devido à constante evolução tecnológica que transforma constantemente nossa cultura e

² SAVIANI, Demerval. *História das idéias pedagógicas no Brasil*. Campinas: Autores Associados, 2007.

conhecimentos, que se mostram a cada dia estarem mais disponíveis através de várias ferramentas de interação social.

3. CONTEXTO EDUCACIONAL E SOCIAL NO “MUNDO” CONTEMPORÂNEA DA INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Nosso mundo é feito e alimentado de constante informação, objeto que se tornou a ferramenta do século XXI e do mundo tecnológico e pós-moderno. A informação se tornou globalizada, através de diversos dispositivos tecnológicos e com o novo mundo virtual as pessoas absorvem os acontecimentos do mundo real quase que instantaneamente. Com tanta evolução tecnológica que descarregam sobre as pessoas milhões de informações, Jorge Larrosa Bondía (2002, p. 21)³ alerta para os perigos ao afirmar que, “a informação não é experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a experiência, ela é quase o contrário da experiência, quase uma ante experiência”. Nesse contexto, podemos extrair que a realidade muitas vezes não condiz com as informações. Ou seja, devemos ficar alerta mesmo tendo acesso a todo um “mundo” de informações ao nosso dispor para que ele não nos tire a experiência da vida real que nos cerca.

Na educação contemporânea e em meio à evolução tecnológica e ao acesso tão rápido as informações, ainda há diversos limites e aspectos a serem superados, para se ter uma educação voltada as competências da vivência social. Mesmo com tantos recursos a serem utilizados para intermediar esse processo primordial na vida do ser humano, os mesmos assumem um caráter meramente informático e técnico, que chega a ser vazio em sua essência, pois o mesmo é objeto da educação bancária que se caracteriza incapaz de intermediar a socialização e a construção da história humana de forma sensível e harmoniosa com as características peculiares do homem que se revela afetivo, esperançoso, religioso, psíquico e social. Neste sentido, percebemos que o desafio de encontrar uma forma de proporcionar meios não tão instrumentistas, de construir uma educação mais humana, ética e voltada a integrar as diversas facetas da humanidade,

3 [BONDIA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Rev. Bras. Educ. \[online\]. 2002, n.19, pp.20-28. ISSN 1413-2478.](#)

considerando as culturas, os saberes e principalmente a aceitação do outro como parte de um todo no processo educativo\social.

Nesse sentido, é uma proposta urgente para a educação contemporânea, repensar seus métodos e recursos a serem utilizados, pois nos leva a considerar, enquanto educadores o compromisso que devemos ter com a mesma. Entre muitos, um dos grandes desafios está em construir uma relação entre o mundo das experiências e saberes que se constrói na prática do cotidiano e o saber que se aprende pelo processo “sistematizado” da educação. Se pensa muito em métodos e didáticas como forma de atingir tais objetivos. A discussão se adentra em diversos campos que se vinculam à educação, mas ainda não existe um olhar aprofundado na ideia de que talvez o melhor e primordial método seja considerar todos os anseios dos educandos, através de seus questionamentos e experiências, interligando-os à proposta de educação, que o educador apresenta, pois essas características são fatos inegáveis da vida dos educandos. “experiência e narrativas se imbricam e se tornam parte da expressão de vida de um sujeito” (CUNHA, 1998, p. 37).

Ao considerar os diversos saberes, abrimos as portas para o interagir do conhecimento e surge, então, inúmeras oportunidades para perceber que a ação dialógica proporciona uma construção de diversos conhecimentos entre os saberes, na perspectiva e na ótica de mundo de cada sujeito envolvido. A experiência se torna realidade na expressão da narrativa que, por vez, produz o conhecimento epistêmico. Cada história de vida traz consigo informações relevantes ao diálogo, na construção do conhecimento, sendo uma expressão inerente ao processo de formação, social, cultura, intelectual e ético dos homens. Para se pensar em soluções tangíveis em educação não podemos esquecer de nossa história, a mesma é parte de nossa consciência e existência, carregada de valores que norteiam nossas práticas.

Para tanto, pensar em uma educação que se fundamente na consciência, é de fato levantar questões que adentre o campo da ética, da compreensão, da afetividade e da generosidade, tópicos que são de fato relevantes na discussão, para se entender a relevância social em questão. De fato os problemas da atualidade, como a violência, o individualismo, o capitalismo, a desigualdade social, os preconceitos e a injustiça, poderão ser amenizados com uma proposta de

educação da consciência, onde os indivíduos serão levados a questionar sua posição e sua ação, tendo como base suas narrativas e experiências, proporcionando uma reflexão de sua real posição no mundo e no contexto atual. Somente num processo de reconstrução da forma de pensar e agir, poderemos direcionar uma metodologia que se utilize das narrativas e experiências, para produzir um resultado real, e desenvolver uma estrutura que possibilite um pensar mais sensível à entender e produzir ações vitais e racionais. “Pois assim como são os pensamentos que orientam a ação racional, a narração conduzirá ao desempenho de fatos vitais” (CUNHA, 1998, P. 40).

Pensando em um sujeito capaz de assimilar suas próprias narrativas e experiências, como ponto de reflexão e curiosidade para buscar as resposta de suas inquietações, possibilitando um método dialógico que levará em consideração todos os aspectos, biológico, psíquico, cultural, religioso e social do indivíduo, essa troca poderá acontecer em todos os aspectos, entre o educador e o educando, produzindo uma inquietação cognitiva em ambos, que os levará a uma reflexão profunda sobre si mesmo e sobre o outro, baseando-se na percepção do que outro traz consigo histórias para compartilhar na troca cognitiva. “Há tipos de conhecimento cujas formas nos incitam a desejá-los, com ambiência para experiências cognitivas” (ASSMANN, 2004).

“Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1996, p. 23), é uma experiência que só acontece em uma relação dialógica reflexiva, que precisa ser colocada no espaço da sala de aula como princípio metodológico e didático para intermediar a construção do conhecimento epistêmico. Além da criação de espaços, podemos também transformar os existentes, através de metodologias e dinâmicas que proporcionem uma pedagogia participativa entre os atores, partindo do conhecimento do cotidiano para a construção do conhecimento epistêmico, utilizando a curiosidade e a criatividade de todos os envolvidos, como ponto de partida.

O educador contemporâneo, precisa compreender que o processo educativo vai além do conteúdo curricular, conforme aponta, Edgar Morin (2011), é fundamental criar espaços dialógicos, criativos, reflexivos e democráticos, capazes de viabilizar práticas pedagógicas fundamentadas na solidariedade, na ética, na paz e na justiça social.

E finalmente, por último, reconhecer o ser humano, com um indivíduo inteiramente capaz de construir por si só, e intermediado apenas por suas interações sociais e narrativas, um conhecimento capaz de orientá-lo e conduzi-lo, por toda a sua vida, mesmo que tais conhecimentos não sejam construídos de forma sistemática, conforme a proposta da educação convencional. Reconhecer que tais conhecimentos prévios podem ser fonte de métodos e propostas pedagógicas dentro do sistema educativo não é retroagir, mas sim evoluir educativamente.

4. EDUCAÇÃO NA GERAÇÃO DIGITAL

Como discutir educação nos atuais tempos, sem analisar e reconhecer o “mundo” digital e tecnológico que nos cerca? Pois essa realidade não é uma opção, mas sim parte integrante do sistema de vida contemporâneo, perfazendo todo sistema de vida social existente. A referida realidade é um avanço humano, mas também um desafio para formação educacional da atualidade, pois implica em mudanças culturais, éticas, morais e sociais.

Nossas crianças e jovens da atualidade, são moldadas por uma identidade digital e virtual que influenciam sua forma de pensar e agir na sociedade, como também implica em mudanças radicais nas escolas, pois temos conforma aponta Kenski (2012, p. 115-116), a geração net:

Crianças e jovens, que fazem parte da geração net já exibem um perfil muito diferente dos excluídos digitais, e as diferenças não estão apenas na fluência com que usam computadores e redes. A conduta desses jovens em atividades diárias em seus computadores muda também a maneira como agem quando não estão conectados. Essas novas maneiras de pensar e agir das novas gerações digitais influenciarão o futuro das escolas e da educação de modo geral.

Ao discutir as tendências tecnológicas contemporâneas e suas influências sobre as escolas e suas estruturas pedagógicas, Kenski afirma que, “o movimento vem de fora das escolas e é que, cada vez mais, sofrerá as suas consequências” (KENSKI. 2012, p. 116). Kenski ainda vai mais longe ao afirmar que “o futuro da escola está em jogo”, seria o futuro da instituição escola ou o futuro do método de ensino?

Estamos olhando para uma cultura midiática que invadiu nossas casas, escolas e relações sociais. Anteriormente tínhamos crianças se reunindo no quintal para jogar bola, porém agora vemos os mesmos se reunindo para jogar games em 3D, de alta resolução que muitas vezes os adultos nem têm noção de como funciona. Porém, as crianças os manipulam de grande facilidade. O fato que essa modificação cultural trazida pela era da mídia e da computação tem grande influência no comportamento social e na vida escolar das crianças e jovens da atualidade, construindo um fetiche tecnológico viciante que precisa ser transformado em ferramentas para auxiliá-los na construção dos seus valores éticos, morais e sociais.

O ambiente social, o desafio e vencer competições e o status de estar movimentando jogos com o que há de mais sofisticado de tecnologias digitais já seriam motivos para chamar a atenção desse monte de estudantes que prefere ficar horas a fio plugado em rede do que estudar para a prova do dia seguinte (KENSKI, 2012, p. 117).

O gosto por jogos e entretenimento eletrônico e virtual, conforme Kenski afirma, desvia o foco escolar dos jovens, uma vez que os mesmos deixam os estudos ou esquecem, por estarem plugados e conectados por muitas horas nos jogos ou nas redes online, trazendo prejuízos para a sua qualidade e rendimento escolar. Cabe salientar que não estamos falando em defesa da exclusão dos jogos eletrônicos ou contra os avanços da tecnologia virtual, mas sim de como podemos transformar essa realidade em ferramentas eficazes no crescimento educacional, intelectual, cultura e social dos jovens estudantes e de toda a sociedade contemporânea.

As tecnologias de conhecimento deverão influenciar cada vez mais no modo como as pessoas se relacionam entre si, comunitária e socialmente e com o mundo, porque permitem o criar/ensinar/fazendo e possibilitam que se alcance o significado e o sentido de unidade nas organizações (HOYOS GUEVARA, 2007).

Conforme analisamos a afirmação de Hoyos Guevara, percebemos que a tecnologia e os avanços no conhecimento tecnológico influenciam inevitavelmente as relações sociais contemporâneas.

Nesse sentido, percebemos que não podemos remar contra a maré, mas sim usá-la para nos impulsionar de forma a nos ajudar a construir um sistema que nos auxilie a crescer socialmente, culturalmente e escolar. Evidentemente sem perder de vista os valores humanos, éticos e morais que corroborem para o bem-estar da coletividade, respeitando as esferas individual e pessoal de cada cidadão.

A educação contemporânea traz consigo diversas implicações, sendo uma delas as concepções sobre a ética e a moralidade, pois ao estarmos globalmente conectados, também estamos criando novas concepções e entendimentos sobre a forma de se relacionar e se alcançar os objetivos pessoais.

Cabe entendermos também que o professor precisa estar no mesmo ritmo dos alunos não é somente achar que um punhado de computador poderá ser o suficiente para de fato poder afirmar que estão acompanhando as tendências tecnológicas, até porque não apenas a tecnologia, mas também a carga de informação que a mesma traz, que precisam ser filtradas, pois o conhecimento gerado pela era das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), não significa que são conteúdos educativos benéficos a formação social e cultural do indivíduo contemporâneo, pois existe uma grande diferença entre se construir conhecimento e obter uma educação com conhecimento. O professor Hamilton Werneck discute sobre o tema através do seguinte texto:

Alguns diretores e pedagogos pensam que basta ter uma sala com computadores para se dizerem modernos. Não é bem assim. É necessário antes definir uma política de informática porque, se a educação não mudar, os computadores potencializarão as bobagens que era desenvolvidas a cuspe e giz (WERNECK, 2012, p. 28).

É primordial, a criação e a implantação de políticas que promovam a inserção dos alunos no mundo tecnológico de forma dirigida para que os mesmos possam compreender as implicações desse novo mundo virtual e tecnológico que os cerca. Os conteúdos fornecidos pelo mundo digital e online, podem ser tanto enriquecedor para o crescimento intelectual do aluno, como também podem ser uma catástrofe nas formações social e escolar.

As TICs podem e devem ser usadas como instrumento estratégico e didática para a construção e formação educacional dos alunos. De fato, não se pode negligenciar um instrumento tão potente na sociedade contemporânea digital,

como as TICs, pois já é inerente ao indivíduo pós-moderno a vida virtual como parte integrante da sua vivência física, pois os sistemas de comunicação e redes sociais já são ferramentas inegáveis na vida pessoal e profissional do ser humano.

5. EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E COMPORTAMENTO VIRTUAL/CULTURAL PÓS-MODERNO

Não existe mais uma vida baseada somente no mundo físico, pois as pessoas estão buscando o mundo virtual como alternativa para uma interação social. Estimuladas pela dinâmica de tempo, os indivíduos do mundo digital são atingidos por esse mundo, de forma que toda sua vida física é afetada. Isso é possível devido aos aparelhos eletrônicos que permitem essa interação, construindo um ponto entre os dois mundos, físicos virtuais.

Numa vida de contínuas emergências, as relações virtuais derrotam facilmente a “vida real”. Embora os principais estímulos para que os jovens estejam sempre em movimento provenham do mundo off-line, esses estímulos seriam inúteis sem as capacidades dos equipamentos eletrônicos de multiplicar encontros entre indivíduos, tornando-os breves, superficiais e sobretudo descartáveis (BAUMAN, 2011, p. 23, grifo nosso).

Não se pode negar esse mundo virtual, as pessoas estão nele, dele são extraídas informações que moldam a consciência do indivíduo e sua personalidade, através do mundo virtual as pessoas constroem conhecimentos e muitas vezes vivem conforme o conteúdo absorvido.

Bauman (2011, p. 23) afirma que “as relações virtuais contam com teclas de “excluir” e “remover spams” que protegem contra as consequências inconvenientes (e principalmente consumidoras de tempo) da interação mais profunda”.

Não podemos mais pensar na educação como um processo sólido e rígido, vivemos em um tempo em que a vida requer diversas ferramentas que em muitas vezes são dinâmicas e transitórias, porém o ser humano se apropria dessas ferramentas, as convertendo em instrumentos pedagógicos.

A tecnologia da informática e da internet é um exemplo de como podemos ter diversas formas da educação existir, através de jogos, redes sociais, sistemas interativos dentre outros, constituindo dessa forma a cultura digital, ou seja, o uso

de aparelhos tecnológicos como *smartphones* e tablets, com suas quase infinitas ferramentas e funções, impulsiona a sociedade cada dia a evoluir a adquirir conhecimentos técnicos sobre as funcionalidades dos aparelhos e diversos sistemas de interação social. Dessa forma, percebemos que a educação se torna indiscutivelmente interdisciplinar e de alguma forma impessoal, pois não mais somente em uma sala de aula, que se faz ou se constrói educação, mas praticamente de forma contínua no tempo em que se desejar. Ao pensarmos que podemos fazer download de programas que ensinam conteúdos de diversas áreas, como línguas, ciências e diversos cursos técnicos inclusive através de vídeos aulas online.

Temos que visualizar a educação como um processo continue além da sala de aula. Claro que não estou dizendo que a sala de aula está obsoleta, ao contrário, acredito que a sala de aula é um dos instrumentos indispensáveis e primordial para a construção do conhecimento do indivíduo, porém, estou defendendo que possamos visualizar o mundo ao nosso redor e considerar todo o processo de formação do indivíduo contemporâneo, pois o mesmo está cada dia absorvendo conhecimentos através da evolução da cultura midiática e cibernética, principalmente os das novas gerações que já crescem aprendendo à manusear as instrumentalidades nos aparelhos tecnológicos de comunicação como telefones, tablets e computadores, dessa forma são instigados a aprender.

6. OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS PARA UMA EDUCAÇÃO PÓS-MODERNA

Em meio a era da tecnologia, nossa educação se encontra precária. Temos realidades tão adversas que sequer há possibilidade de fazer algum tipo de analogia. Temos escolar precárias, nas quais as reclamações invadem todo o contexto social dos envolvidos, sejam professores, alunos, famílias e principalmente o poder público que muitas vezes parece desdenhar da educação, menosprezando as necessidades reais das escolas, alunos e professores.

O verdadeiro desafio é poder realizar uma junção entre os avanços da tecnologia e os valores e princípios básicos humanos, na qual poderá se ter um

aluno que obtenha um conhecimento tecnológico e aos tempos conheça e conviva com os princípios cultural, social e ambiental, incluindo os conhecimentos básicos das gerações anteriores que serviram de base para sua educação social e profissional.

Em um país continental como o nosso, temos diversas realidades, pois as distancias geografias criam varais realidades culturais, como também realidades políticas, econômicas e sociais conflitantes e divergentes, por isso que não mostra viável a implantação de algum sistema único para a aplicação geral, ao contrário, o melhor método poderá ser encontrado dentro de cada realidade e regionalidade. Claro que partindo do contexto regional de cada localidade, não significa que alguns locais terão privilégios ou serão melhores, pois não se trata de tratamento diferenciado, mas sim de reconhecer as peculiaridades de cada região como partida para obter êxito.

A verdadeira educação deve procurar lidar com a realidade moderna de um mundo globalizado e digital e também incluir na construção dos saberes dos alunos as coisas comuns da vida transmitida pela cultura, buscando valorizar

No mundo moderno a pessoa precisa lidar com todas as pontas do sistema, lidar com a terra, literalmente falando, cuidando de canteiros e plantas e, ao mesmo tempo, lidar om a terra sofisticada, com o silício, o chip dos computadores, e entender como se processa esse sistema de memória (WERNECK, 2012, p. 29).

A educação precisa realizar a junção entre o tecnológico e cultural para buscar o perfil educacional capaz de promover aos alunos o conhecimento do mundo moderno e ao mesmo tempo fortalecer as práticas culturais e humanas voltadas a valorização da família, meio ambiente e tarefas de prática, voltada ao envolvimento dos alunos para com o lado prático-científico.

Quanto aos laboratórios, a mesma coisa. Não é necessário um laboratório totalmente sofisticado. O melhor laboratório será aquele onde os alunos preparem seus materiais e compreendem os fundamentos dos princípios científicos (WERNECK, 2012, p. 29).

A vida digital está roubando as características básicas de manuseio prático das atividades com materiais, realizadas com ferramentas em oficinas, laboratórios,

plantações e jardinagens, exemplos básicos em que, de fato, ao serem colocados à escolha dos alunos do ensino fundamental, entre realização prática de promover a plantação de um jardim como atividade de botânica ou ciências biológicas ou aprender algum software ou jogo, que contenha os mesmos conteúdos, iremos descobrir que a geração digital irá se esquivar da atividade prática e manual de plantar ou cultivar o jardim como tarefa escolar. Tal exemplo é um fato que pode ser comprovado, de forma a ser preocupante, pois as tecnologias existem para auxiliar o ser humano em sua vida prática e não para substituir suas características fundamentais e existenciais, pois o contato com a tecnologia não pode eliminar o contato com o mundo físico e prático que cerca o indivíduo.

Quanto aos nossos profissionais da educação, professores precisam e devem se adaptar a essa realidade predominante em nosso sistema cultural, conforme aponta Bruno Carneiro Lira (2016, p. 53), “o professor será sempre um estudioso; terá prazer em ler e pesquisar para que possa motivar os estudantes a fazer o mesmo, pois se aprende com prazer, também ensinará prazerosamente”. O professor além de se atualizar para acompanhar a realidade que o cerca também deve exercer seu papel de forma prazerosa para que de fato surta efeito positivo com relação aos alunos, tornando sua tarefa educativa uma prática que estimule os alunos.

Todos somos atores sociais de uma realidade que muda a todo o instante, professores e alunos precisam estarem atentos pois todos estão interligados e participam das mesmas mudanças, desigualdades e deslocamentos sociais trazidos por um mundo tecnológico que todos estão vulneráveis e precisam se adaptar, conforme aponta Lira (2016, p. 54):

As sociedades se transformam, fazem-se e desfiam-se. As novas tecnologias mudam o trabalho, a comunicação, a vida cotidiana e até mesmo o pensamento. As desigualdades se deslocam, agravam-se e recriam-se em novos territórios. Os atores sociais estão interligados a múltiplos campos; a modernidade não permite que ninguém se proteja das contradições do mundo.

Percebam que, apesar de ter uma gama de conhecimentos e informações trazidos pelo mundo virtual, também estamos mais vulneráveis. As desigualdades sociais não são combatidas e muitas vezes são até agravadas. As mudanças trazidas pelo mundo tecnológico nem sempre são boas, então percebemos como

de fato, somente a educação pode combater diversas realidades sociais injustas, temos que “urgentemente” “transformar as transformações” maléficas trazidas pela era digital, inclusive a exclusão digital que alguns pensam não existir porque o mundo já globalizado e acham que todos tem acesso as ferramentas tecnológicas de forma igual. Porém Bruno Carneiro Lira (2016, p. 57), alerta:

Uma coisa, porém, é certa: vamos falar de múltiplas educações para pessoas diferentes. Essas diferenças estarão, obrigatoriamente, ligadas às condições para o uso e acesso de tecnologias cada vez mais avançadas. A lacuna que existia há anos entre os que tinham acesso ou não a computadores e redes vai ampliar-se cada vez mais.

Além de precisarmos manusear uma múltipla educação, também precisamos expelir a exclusão digital que é um dos itens que precisam ser combatidos. As escolas precisam urgentemente alcançar crianças e adolescentes que estão excluídos do mundo digital, pois suas batalhas sociais e profissionais serão ceifadas por estarem sendo excluídos de uma formação adequada. Cabe salientar também que nosso sistema de ensino não está preparado para fomentar essa realidade, não de forma a abranger todas as regiões de nosso enorme país. Temos que começar pelos nossos queridos professores, são eles que devem iniciar uma revolução educacional, partindo em defesa de uma educação universal para todos os locais do Brasil. Devem todos, saírem em defesa da educação exigindo políticas que atendam e fomentem as realidades diferentes do país, mas que são interligadas pela tecnologia do mundo digital e virtual. A oportunidade de ter uma educação com elas ferreamente e oportunidades devem serem iguais para todos.

7. Considerações finais

Ao discutirmos um tema tão importante para a sociedade e para a comunidade educacional, encontramos uma série de realidades que precisam serem discutidas e acompanhadas a todo instante. Cabe “grifar” que a tecnologia e o mundo virtual é parte integrante do ser humano no contemporâneo mundo pós-moderno, e da era eletrônica e digital. Desse fato não se foge, como não existe outra forma de lidar com este fato, a não ser se inserir de vez nessa implacável realidade, de forma a contribuir para a formação de um indivíduo comprometido

com a vida real, pois todos precisam compreender que também é uma realidade que traz em seu bojo diversos malefícios que precisam ser combatidos, claro, não deixando de frisar as diversas mudanças benéficas que a tecnologia também oferece ao ser humano, pois as ferramentas do mundo eletrônico e digital é de grande relevância e auxílio para sociedade, assim como também para o sistema educacional.

Buscando entender a realidade socioeducacional que cerca o ser humano no sistema cultural pós-moderno tecnológico, pudemos compreender o quanto estamos de fato em um caminho sem volta, com relação a vida virtual, eletrônica e digital em que mergulhou o indivíduo contemporâneo, implicando em mudanças fortes na vida social, profissional e educacional do ser humano contemporâneo.

Não existe forma de contornar a era digital e suas implicações, este fato está consolidado. Somos indivíduos do mundo digital e virtual, agora nos resta primar por princípios éticos educativos que nos orientem para uma caminhada segura, visando adaptar todo esse sistema para se tornar de fato um aparato benéfico ao ser humano, construindo novas metodologias educacionais que visem formar cidadãos conscientes, preocupados com a vida real mesmo convivendo simultaneamente com a vida virtual, não deixando de preservar os valores humanos de cuidado com o futuro, com o meio ambiente e com responsabilidade social.

Aos nossos queridos professores e mestres, cabe a missão de adaptar e de se apropriar das ferramentas adequadas que toda essa realidade digital e virtual, conforme aponta Lira (2016, p. 57), “portanto, os recursos tecnológicos são imprescindíveis para a prática pedagógica hodierna”. Dessa forma cabe oferecermos ao sistema educativo as tecnologias, de forma a não perder de vista a educação de valores humanos entrelaçado com os conhecimentos técnicos, científicos e digital, salientando que esse mundo virtual é parte de nossa vida e real e não ao contrário. Não podemos considerar que nossa vida real é parte de nossa vida virtual, pois se assim fosse, estaríamos mergulhando em um desastre social profundo, porém felizmente temos a consciência que as ferramentas digitais são auxílios a nossa vida real, precisamos extrair dessa premissa todo o conteúdo que corrobore para a construção de um sistema educacional saudável que prime pelo bem estar da sociedade e por uma formação ética e profissional elevada, porem destinada a conservar nossas característica e princípios de solidariedade e

coletividade, desconstruindo uma visão individualista que nos remete o mundo atual, que de fato é tarefa também da educação combater esse mal que nos traz o mundo tecnológico que é a isolação no mundo realidade.

8. Referencias

- ASSMANN, Hugo. *Curiosidade e prazer de aprender: o papel da curiosidade na aprendizagem significativa*. Petrópolis: Vozes, 2004.
- BAUMAN, Zygmunt. *44 cartas do mundo líquido moderno*. Rio de Janeiro. Zahar. 2011.
- [BONDIA, Jorge Larrosa.](#) Notas sobre a experiência e o saber de experiência. *Rev. Bras. Educ.* [online]. 2002, n.19, pp.20-28. ISSN 1413-2478.
- CUNHA, Maria Isabel da. *O professor universitário na transição de paradigmas*. Araraquara: JM Editora, 1998.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 37. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- MORIN, Edgar. *Os sete saberes necessários à educação do futuro*. Trad. Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya. 2.ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2011.
- Os Sete Saberes Necessários à Educação do Presente*, 2010. p. 13. <http://www.uece.br/setesaberes/anais/apresentacao.html>
- HOYOS GUEVARA, Arnoldo José de. *Da sociedade do conhecimento à sociedade da consciência*. São Paulo. Saraiva. 2007.
- KENSKI, Vani Moreira. *Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação*. 8.ed. Campinas: Papirus, 2012. p.115-116.
- LIRA, Bruno Carneiro. *Práticas pedagógicas para o século XXI: a socio interação digital e o humanismo ético*. Petrópolis: Vozes, 2016.
- ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. *História da Educação no Brasil*. 13 ed. Petrópolis: Vozes, 1991.
- SAVIANI, Demerval. *História das ideias pedagógicas no Brasil*. Campinas: Autores Associados, 2007.
- WERNECK, Hamilton. *Como encantar alunos da matrícula ao diploma*. Rio de Janeiro. 5. ed. WAK Editoria. 2012.